

(GTX - VIDA)

Imagens operativas - a câmera como arma

Doutorando André Arçari (UFRJ)

Resumo

A comunicação propõe discutir a conceituação de *imagem operativa*, criada por Harun Farocki, cineasta e teórico alemão da imagem. Tomamos com ponto de partida sua produção fílmica *Eye/Machine* (2001-2003), assim como o filme *Não Haverá Mais Noite* (2022) de Éléonore Weber. A trilogia de Farocki examina técnicas *inteligentes* de processamento de imagens, como vigilância eletrônica, mapeamento e reconhecimento de objetos. De maneira imediata e tendo como ênfase a guerra do golfo, propõe-se refletir sobre a complexa interconexão entre instrumentos de representação e destruição. De modo equivalente, o longa-metragem de Weber discute a relação entre a câmera e a arma. Sua realização parte de um arquivo de vídeos aéreos gravados por pilotos e artilheiros de helicópteros de ataque em zonas de guerra que usam câmeras térmicas para observar o movimento no solo e contabilizar baixas. Em suma, investiga-se a relação entre o ser humano, a máquina e as guerras modernas.

Palavras-chave: Cinema; Tecnologia; Imagens Operativas; Harun Farocki.

Abstract

The communication proposes to discuss the conceptualization of operative image, created by Harun Farocki, a German filmmaker and image theorist. We take as a starting point his film production "Eye/Machine" (2001-2003), as well as the film "There Will Be No More Night" (2022) by Éléonore Weber. Farocki's trilogy examines intelligent image processing techniques such as electronic surveillance, mapping, and object recognition. Immediately and with an emphasis on the Gulf War, it is proposed to reflect on the complex interconnection between instruments of representation and destruction. Similarly, Weber's feature film discusses the relationship between the camera and the weapon. Its realization stems from a collection of aerial videos recorded by pilots and helicopter gunners in war zones using thermal cameras to observe movement on the ground and account for casualties. In short, the relationship between humans, machines, and modern wars is investigated.

Keywords: Cinema; Technology; Operative Images; Harun Farocki.

Nascido em 1944 na República Tcheca e radicado na Alemanha, Harun Farocki (1944-2014) é um cineasta de uma densidade ímpar. Seu olhar politizado sobre a visualidade do mundo nos leva a refletir e indagar nossas imagens circundantes para que, então, possamos interpretá-las à nossa maneira. Diante da *imagem-montagem* farockiana e suas *imagens de*

CIACT/SAD 09

imagens, a visualidade torna-se ferramenta dialética para comparar e comentar, em reorganizações, uma mesma situação do mundo, cada vez mais reduzido a critérios de objetividade.

Em sintonia com a provocação crítica de Farocki, o filósofo, teórico e historiador francês Didi-Huberman nos lembra no início da segunda parte de seu livro *Remontagens do tempo sofrido*¹ (*O olho da história, II*) a seguinte sentença: “É preciso, diante de cada imagem, perguntar-se como ela (nos) olha, como ela (nos) pensa e como ela (nos) toca ao mesmo tempo” (Didi-Huberman, 2018, p. 85), pois “uma imagem que seja olhar em estado puro, pensamento absoluto ou simples manipulação, isto não existe” (Didi-Huberman, 2018, p. 85).

Assim, tomamos como ponto de partida sua produção fílmica *Olho/Máquina* (2001-2003), pondo-a em diálogo com o filme de caráter ensaístico e documental *Não Haverá Mais Noite* (2022) da francesa Éléonore Weber. A trilogia de Farocki, primeiramente, examina técnicas *inteligentes* de processamento de imagens, como vigilância eletrônica, mapeamento e reconhecimento de objetos. De maneira imediata e tendo como ênfase a guerra do golfo, ele busca refletir sobre a complexa interconexão entre instrumentos de representação e destruição. De modo equivalente, o longa-metragem de Weber discute a relação entre a câmera e a arma. Sua realização parte de um arquivo de vídeos aéreos gravados por pilotos e artilheiros de helicópteros de ataque em zonas de guerra. Em suma, ambos investigam, cada qual a sua maneira, a relação entre o ser humano, a máquina e as guerras modernas.

A conceituação de *imagem operativa* foi elaborada pelo cineasta e teórico da mídia Harun Farocki a partir de sua trilogia fílmica *Olho/Máquina* (*Auge/Maschine*, 2001-2003). Tal conceito atuaria então no elo entre suas produções centradas no mundo técnico, e, em especial, nos sistemas e dispositivos industriais e militares de modulação e controle da vida.

Originada de contextos científicos, médicos ou militares, onde é destinada a ser estudada de maneira técnica ou ilustrativa, a imagem operativa é um tipo de imagética

¹ A coleção *O olho da história* é composto por um total de seis livros, onde *Remontagens do tempo sofrido* trata-se do segundo volume, cuja divisão se dá duas partes intituladas *respectivamente I - Abrir os campos, fechar os olhos: imagem, história, legibilidade; II - Abrir os tempos, armar os olhos: montagem, história, restituição*. Cada uma dessas duas seções contém 6 subcapítulos e, ao fim do livro há ainda dois apêndices.

CIACT/SAD 09

que funciona para apresentar — ao invés de *representar* — coisas e eventos materiais. É um meio de investigação; não é destinada a ser vista esteticamente. Além disso, esse tipo de imagem é notavelmente diferente daquelas produzidas para entretenimento ou propósitos publicitários que proliferam em nossa cultura visual geral. (Alter, 2015, p. 154, tradução nossa).

Em adendo as palavras de Nora M. Alter, para o teórico das mídias finlandês Jussi Parikka, as imagens operacionais ou operativas,

são imagens que não retratam, representam, entretêm ou informam, mas sim rastreiam, navegam, ativam, supervisionam, controlam, visualizam, detectam e identificam. As imagens operacionais são instrumentos que realizam tarefas e executam funções como parte de uma operação. A família de imagens operacionais inclui várias tecnologias e processos de imagem que normalmente combinam câmeras ou sensores com algum tipo de software de processamento de imagem: veículos aéreos não tripulados, carros autônomos, robôs industriais e domésticos, imagens médicas (Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada ou CAT scanners), scanners industriais e de circuito fechado de televisão (CCTVs), sistemas de informações geográficas (mapas digitais e navegações), e muitos outros exemplos de sistemas visuais primariamente automatizados que levantam questões sobre imagens para abranger contextos de não-entretenimento das tecnologias visuais. (OPERATIONAL..., [s.d.]²)

Parikka oferece uma visão abrangente sobre as imagens operacionais, destacando sua função distinta em relação às imagens tradicionais na cultura visual. Ao descrever essas imagens como instrumentos que desempenham tarefas específicas como parte de uma operação, ele nos convida a considerar sua utilidade além da mera representação estética ou entretenimento, e identifica uma variedade de tecnologias e processos que compõem essa categoria de imagens, desde drones e veículos autônomos até scanners médicos e sistemas de vigilância. Isso nos leva a refletir sobre as implicações mais amplas dessas tecnologias visuais no contemporâneo e como elas são capazes de remodelar nossa percepção, modular nossa vivência, recepção e consumo de imagens em inúmeras instâncias sociais.

Se, muitas vezes, Farocki *toma emprestado* as imagens do mundo para, a partir disto, as ressignificar, é porque o saber da imagem não está contido exclusivamente em seu *interior*. Uma imagem nunca é única, mas sempre múltipla, como nos fala Didi-Huberman. Isto porque sua

² Trecho descritivo do projeto de pesquisa, coordenado pelo autor, sob título *Imagens Operacionais e Cultura Visual: Investigações de Arqueologia de Mídia (2019-2023)*.

CIACT/SAD 09

posição deve ser vista sempre a partir de sua posição. O *lugar* que ela ocupa social e culturalmente, está diretamente relacionada ao seu modo de construção, que dará pistas sobre a constituição dos sujeitos responsáveis por sua formulação e, por conseguinte, sua operação. É também no terreno entre a política e a estética que investigamos o modo de *pensabilidade* desses sujeitos e das imagens por eles produzidas. O filósofo Jacques Rancière, ao pensar o espaço do comum na sociedade, conceitua o termo *partilha do sensível*. Mas o que está sendo partilhado e quem está partilhando? Ao autor, “A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce”. (Rancière, 2013, p. 16).

Figura 1 - Harun Farocki – *Auge/Maschine III* (2003)

Direção, roteiro: Harun Farocki com Mattias Raimann, Ingo Kratisch, Rosa Mercedes. Editor: Max Reimann.

Produção: Harun Farocki

Vídeo-BetaSp, 1:1,3, cor – som. Duração: 23 min (Loop). Fonte: Harun Farocki GbR

Olho/Máquina é uma obra fundamental na carreira de Farocki. Lançado em 2001, o filme é uma exploração crítica da relação entre visão, tecnologia e guerra, utilizando principalmente imagens de vigilância em espaços públicos e câmeras acopladas a mísseis e drones militares.

Farocki desenvolveu um cinema crítico — focado na imagem como *um meio de controle técnico*. Para o crítico e teórico americano Hal Foster, ele

CIA CT/SAD 09

[...] recupera, reedita e reenquadra imagens de arquivo, em grande parte provenientes de registros institucionais, filmes industriais, vídeos de instrução, fitas de vigilância e filmes caseiros, sobre temas como práticas de trabalho, modelos de produção, métodos de treinamento, testes de armas, espaços de controle e “vida cotidiana” (como ainda é chamada, de maneira um tanto otimista). (Foster, 2004, p. 157, tradução nossa).

Farocki examina como as tecnologias de vigilância e de guerra, como câmeras de vídeo e drones, alteraram profundamente a percepção e a experiência visual, tanto em contextos militares quanto civis. Ele questiona como essas tecnologias moldam nossa compreensão do mundo e da violência que dele decorre. Uma das características mais marcantes de seu trabalho é sua abordagem analítica e sua capacidade de desvelar as camadas ocultas da cultura visual contemporânea. Em *Olho/Máquina*, ele desmonta imagens de vigilância e de guerra, revelando como essas tecnologias não apenas observam, mas também moldam e influenciam as ações humanas.

Éléonore Weber - *Il n'y aura plus de nuit* (2020)

Diretora: Éléonore Weber. Montagem: Charlotte Tourrès, Fred Piet, Éléonore Weber. Mixagem: Ivan Gariel.
Produtores: Gaëlle Jones, Perspective Films. Narradora: Nathalie Richard.
P&B e colorido - som. Duração: 75 min Fonte: <https://www.critikat.com/>

CIACT/SAD 09

Ao fazer isso, Farocki levanta questões éticas e políticas importantes sobre o uso da tecnologia na guerra e na vigilância, e como essas práticas afetam a sociedade e a percepção individual. Ele também ressalta a crescente interdependência entre visão e máquina na era digital, provocando tanto reflexões sobre o que significa ser um observador em um mundo saturado de imagens técnicas, quanto a exploração dos critérios de não-neutralidade dessas imagens que investiga.

Relembramos, de modo equivalente, na esteira desse pensamento, do recente filme documental *Não Haverá Mais Noite* (*Il n'y aura plus de nuit*, 2020) da cineasta francesa Éléonore Weber, realizado a partir de um arquivo de vídeos aéreos gravados por pilotos de caça em zonas de conflito para reconhecimento e morte. Pilotos e artilheiros de helicópteros de ataque em zonas de guerra usam câmeras térmicas para observar o movimento no solo e contabilizar baixas. Weber toma o silêncio das imagens, onde assistimos aos ataques aéreos e as mortes, para nos apresentar, juntamente com uma narração em *off*, essas gravações de missões francesas e americanas no Afeganistão, Iraque e Síria. O olho da câmera retoma a conceituação da *imagem operativa* e aqui, à maneira de Farocki, a mira da arma funde-se à lente da câmera. Mas há uma diferenciação visual entre ambos; em *Não Haverá Mais Noite*, a arma-câmera se mantém ativa, operada por soldados no ar, ao passo que em *Olho/Máquina*, as imagens das câmeras-mísseis e *câmeras-drone-bombas* são construídas para serem *kamizakes* sem que haja a morte de um humano atacante, autômato, operador, agora sentado em uma cadeira em longa distância. Não apenas o operador, ou o humano dessubjetivado e enviado ao combate, mas, agora, um novo operador, um novo autômato, ainda menos envolvido psicologicamente e fisicamente com a vítima, ainda mais dessubjetivado e dessensibilizado.

Ednei de Genaro, pesquisador brasileiro da obra de Farocki, comenta sobre a noção de flexibilização dos sujeitos operadores e retoma, em um de seus textos, ao termo *espírito do capitalismo*, empregado pela filósofa francesa Catherine Malabou, ao dizer que “vislumbramos um horizonte evidente do atual ‘espírito do capitalismo’, em que a estratégia é flexibilizar e não plasticizar o cérebro (Malabou, 2008) [...]” (Genaro, 2015, p. 138), flexibilização esta que se relaciona a lógica de adaptação e produtividade. Concentração mais foco menos expansão da

CIACT/SAD 09

consciência. “Flexibilidade é plasticidade menos o gênio” (Malabou apud Genaro, 2015, p. 139). A seguinte reflexão de Farocki completa tal angústia:

Na televisão, a Guerra do Golfo de 1991 parecia muito diferente das guerras anteriores e posteriores. Foi mostrado principalmente do ar através de imagens de projéteis atingindo seus alvos. Enquanto a guerra avançava, Virilio escreveu um livro sobre a forma como ela era apresentada e, nos anos seguintes, essas imagens pareciam ser constantemente reapresentadas e comentadas. (Farocki, 2001, tradução nossa).

Em conclusão, a análise das obras de Harun Farocki e Éléonore Weber destaca a importância de refletir criticamente sobre o papel das imagens operacionais na cultura visual contemporânea. Por meio de suas obras filmicas, ambos provocam questionamentos sobre a relação entre tecnologia, visão e poder, especialmente no contexto da guerra e da vigilância. Suas abordagens analíticas revelam as complexidades éticas e políticas envolvidas no uso dessas tecnologias, e nos desafiam a considerar como elas moldam nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Ao explorar a interseção entre política, estética e tecnologia, Farocki e Weber nos desafiam a pensar criticamente sobre o impacto das imagens operacionais em nossa sociedade e a repensar as narrativas visuais que moldam nossa percepção da realidade.

REFERÊNCIAS

ALTER, Nora M. Two or Three Things I Know About Harun Farocki. *In: Revista October 151*, Inverno 2015, pp. 151-158. Disponível em: https://direct.mit.edu/octo/article/doi/10.1162/OCTO_a_00206/59282/Two-or-Three-Things-I-Know-about-Harun-Farocki. Acesso em: 31 Mar. 2024.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Remontagens do tempo sofrido*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.

FAROCKI, Harun. Eye. *In: Ctrl [Space]: Rhetorik der Überwachung*. October 2, 2001. Disponível em: <http://hosting.zkm.de/ctrlspace/d/texts/17>. Acesso em: 30 Mar. 2024.

FOSTER, Hal. Vision quest: the cinema of Harun Farocki. *In: Artforum*, v. 43, n. 3, Nov. 2004,

CIACT/SAD 09

pp. 156-161.

GENARO, Ednei de. *Imagens Operativas e Pós-fotográficas: Um estudo a partir de Harun Farocki*. In: *Revista Eco-Pós* v. 18, n. 2. Rio de Janeiro: Programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura - Escola de Comunicação / UFRJ, 2015, pp. 134-150.

OPERATIONAL Images and Visual Culture: Media Archaeological Investigations (2019-2023). *Operational Images*, [s.d.]. Disponível em: <https://operationalimages.cz/>. Acesso em: 24 Abr. 2024.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*. São Paulo: EXO experimental org; Editora 34, 2005.

Como citar este texto:

ARÇARI, André. *Imagens operativas: a câmera como arma*. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8.